

EURO-DOLAR PİYASASI : YAPISI VE İŞLEYİŞİ

M.Coşkun CANGÖZ (*)
Ufuk HAZIROLAN (**)

I. Giriş:

Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda, Bretton Woods'un da çökmesiyle beraber dünya ticaretinin finansmanında A.B.D. doları ön plana çıkmaya başlamıştır. Zamanla bu durum bütün dünyada kabullenilerek, uluslararası ticaret daha çok dolar üzerinden yapılmaya başlamıştır. Giderek ortaya çıkan dolar gereksinimi ve bankacılık sisteminin teknolojik gelişimin de yardımıyla yarattığı euro-dolar piyasası, özellikle 1970'li yıllardan başlayarak, sürekli olarak tartışma konusu olmuştur. Bir yandan ekonomik grupların oluşturulmaya çalışıldığı, diğer taraftan az gelişmiş ülkelerin dış borç problemlerinin giderek büyüdüğü ve özellikle siyasi paktların ortadan kalktığı günümüzde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülke hala finansal sıkıntılarla yüzyüzedir. Bu durum da euro-piyasaların önemini kaybetmek bir yana daha da güncel bir hale gelmesine neden olmaktadır. Zira günümüzde artık dış ticaret şirketlerinden daha çok hükümetler euro-bankalarla kredi pazarlığına oturmaktadırlar.

II. Tanım:

Uluslararası para ve sermaye piyasalarında ülkeler, kendi ülke paraları dışında çoğunlukla dolarla borç alma ve verme işlemleri yapmaktadırlar ve bu tür işlemlerin yapıldığı piyasalar, euro - currency

(*) M.Coşkun CANGÖZ: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü (1989) mezunudur. Halen Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

(**) Ufuk HAZIROLAN: Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü (1990) mezunudur. Halen Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

piyasaları olarak adlandırılmaktadır. Ancak, bu piyasalarda büyük oranda (yaklaşık yüzde 80'i) A.B.D. dolarıyla işlem yapılması neticesinde, yaygın olarak euro-dolar terimi de kullanılmaktadır. Uluslararası piyasalar iki alt piyasadan oluşmaktadır: Bunlar, on-shore ve off-shore piyasalardır. İki sektör arasındaki fark ise şu şekilde ifade edilebilir: Bir ülkeye ait tahvil ya da bononun aynı ülkede alınıp satılması durumunda on-shore, yabancı ülkelerde alınıp satılması durumunda off-shore piyasada işlem yapılmış olur.

Euro-dolar terimi "Banque Commercial Pour Europe du Nord" un Paris şubesinin teleks kodu olan "Euro-bank" dan türetilmiştir. Ancak euro terimi sınırlayıcı değildir. ABD dışındaki dolarların büyük bir kısmının Londra'da işlem görüyor olmasına rağmen son yıllarda Avrupa dışında özellikle uzak doğuda yeni piyasalar gelişimlerini hızla sürdürmektedirler. Coğrafi dağılım dikkate alındığında beş euro-merkez bulunmaktadır: Bunlar, Paris, Londra, Amsterdam, Münih gibi Avrupa merkezleri; New York, Şikago, Toronto gibi A.B.D. ve Kuzey Amerika merkezleri; Singapur, Hong Kong ve Tokyo gibi Uzak Doğu ve Asya merkezleri, Bahreyn ve B.A.E. gibi Ortadoğu merkezleri ile Nassau-Bahama, Cayman Adaları ve Panama gibi Karayip merkezleridir. Bu merkezlerin yapıları, kurumları, fonksiyonları ve denetim şekilleri birbirinden farklı olduğu gibi alt yapı imkanları ve faaliyet koşulları da birbirinden farklılıklar göstermektedir.

Euro-dolarlar, A.B.D. dışında işlem görmesine rağmen A.B.D. doları'ninkinden farklı bir döviz kuruna sahip değildir. Ancak A.B.D.'deki ulusal mevduatlarla, euro-dolar mevduatlarına uygulanan faiz oranları farklıdır. Bu haliyle bu dolarlar, birbirlerinin çok yakın ikameleridir. Her ne kadar euro-dolarlar A.B.D.'nin doğrudan kontrolü altında değillerse de, uluslararası bankacılık sistemi sayesinde A.B.D. bankacılık sistemi içinde kalabilirler.

III. Gelişimi:

İkinci Dünya Savaşından sonra özellikle İngiliz Bankaları dolar mevduatı alıp, bunu New York'a değil de uluslararası ticaretin finansmanında kullanmak için diğer Avrupa Bankalarına yatırmaya başladılar. Sonunda bu dolarlar, Londra'daki "Moscow Norodny Bank" ta ve Paris'teki "Euro-Bank" ta toplanmaya başladı ve giderek bir piyasa oluştu. Merkez Bankalarının da dolarlarını bloke edilme riski karşısında New York'a yatırmaktan çekinerek Avrupa'daki Bankalara yatırmaları da bu dolar mevduatlarının çok büyük boyutlara ulaşmasına yol açmıştır. Dolarlar çoğaldıkça bu paraları daha yüksek alternatif getiri imkanları

sağlayan -ancak, yine New York dışındaki- bankalara yönlendirilmesi durumu ortaya çıkmıştır.

1957 yılındaki Sterlin Krizi, İngiliz Bankalarını uluslararası ticaretteki yerlerini koruyabilmek için Sterlin yerine Dolar kullanmaya itmiştir. 1958 sonlarındaki konvertibilite ve kur kontrollerindeki gevşeme dalgasının etkileriyle euro-dolar piyasası gelişme yönünde adımlar atmaya devam etmiştir.

Euro-dolarlar ulusal bankacılık sistemine ilişkin pek çok düzenlemenin dışında kalabildiğinden bu tür kredilerin maliyetleri daha düşük olabilmekte, hem bankalar hem de kredi kullananlar açısından cazip olabilmektedir. Örneğin, euro-dolar mevduatları, deniz aşırı alanlarda kullanıldığında, karşılık oranlarına ilişkin düzenlemenin (Regulation M) dışında kalmaktadır.

1960'lı yılların sonunda A.B.D. ödemeler dengesi açığının büyümesiyle beraber, A.B.D.'li şirketlerin yurtdışına sermaye transferlerine kısıtlamalar getirildiyse de bu şirketler, yurtdışı yatırımlarını neredeyse tamamen euro-piyasalardan finanse etmişler ve bu arada daha uzun vadeli fonların sağlanması gereksinimi karşısında da euro-tahvil piyasası ortaya çıkmıştır.

Piyasanın büyümesine katkıda bulunan bir diğer faktör de Federal Reserve'in bankaların uyguladığı faiz oranları üzerine Regulation Q (Çek yazılabilen vadesiz mevduat için faiz verilmesini yasaklayan ve faiz oranlarına tavan koyan ve 1980 yılına kadar uygulanan bir düzenlemedir.) uyarınca koyduğu düzenlemelerdir. Bu durum da yabancı ülke merkez bankalarının mevduatlarını A.B.D. dışında tutmalarında etkili olan bir başka faktör olmuştur.

Euro-dolar piyasasının bu hızlı gelişimine yönelik görüşler başlıca şu iki yaklaşım çerçevesinde olmaktadır:

Klopstock, A.B.D. ödemeler dengesi açıklarının bu piyasaya büyük kaynak sağladığı, gelişimine katkıda bulunduğunu savunurken, Friedman bu durumun ödemeler dengesi açıklarıyla bu kadar yoğun bir ilişki içinde olmadığını, nitekim Alman ödemeler dengesinin fazlalık verdiği halde euro-mark piyasasının da aynı tür bir gelişim içinde olduğunu savunarak Merkez Bankalarının da bu mevduatların oldukça önemli bir kısmına sahip olduklarını ve bunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtmiştir.

Son olarak, Batı Avrupa ülkelerinde döviz kontrollerinin kaldırılışı,

AT'nin kurulması, doların uluslararası piyasalardaki gücü gibi faktörler de piyasanın gelişimine katkıda bulunmuşlardır.

IV. Piyasanın Yapısı ve İşleyişi:

Piyasa, telefon, teleks ve bilgisayar üzerine kurulmuş bir piyasadır. Euro-dolar mevduatı yaratıldıktan sonra, borç verilir, borç alınır, başka paraya çevrilir, başka bankalara yeniden yatırılır, tekrar piyasaya girer, tahvile yada diğer kağıtlara yönelir ve bunların hepsi birkaç dakikada oluverir. Bu piyasanın belli yeri yoktur ve bu işlemleri yapan haberleşme teknolojisidir, bilgisayarlardır. Bu teknoloji fonların kısa süreli kullanılmasında (belki birkaç dakika) emsalsiz bir olanak sağlar. Piyasanın hacmi dikkate alındığında eldeki fonların kullanılmasında uygun müşteri de kolaylıkla bulunabilir. Piyasada bankaların yanı sıra finansman şirketleri, döviz tüccarları ile uzmanlaşmış diğer kurumlar faaliyet göstermektedirler.

a. Euro-Dolar Yaratma Mekanizması:

Euro-dolar iki şekilde yaratılabilir: Bir ülkenin parası alınarak, bir başka ülkedeki bankaya mevduat olarak yatırılabilir ya da mevduatlar farklı ülkelerdeki euro-bankalara transfer edilebilir. _u halde bir mevduatın euro-dolar olabilmesi için bunu kabul eden bir banka olmalıdır ve bu banka ilgili ülke sınırlarının dışında bulunmalıdır.

Euro-dolar yaratmanın klasik yolu, A.B.D.'deki bir bankadan örneğin Londra'daki bir bankaya fon transfer etmektir. Bankaların uluslararası ilişkileri dikkate alındığında A.B.D.'deki toplam mevduat düzeyinde bir değişiklik olmamaktadır. İngiltere'de de vadeli mevduat olan euro-dolardan M1 para arzı etkilenmeyecektir. Anlaşılacağı gibi euro-dolar yaratma işi bankaların banka parası yaratma süreci gibi işlemektedir. Londra'daki banka bu mevduat ile kredi tabanını genişletme olanağına kavuşmaktadır. Buradan alınan krediler başka bir bankaya mevduat olarak yatırıldığında benzer bir süreç ikinci banka için başlayacaktır. Bankacılık sisteminde rezervler, karşılık oranı düzeyine düşünceye kadar kredilendirme süreci devam edecektir. Bu sürecin ne kadar kredi yaratacağı veya euro-dolar mevduatı çarpanının değeri, büyük ölçüde karşılık oranına ve sistemden sızıntılara (ya da paranın geri dönüş oranına) bağlı olacaktır (Bkz. Ek: Euro-dolar Çoğaltımı).

b. Euro-Dolar Kredilerinin Yaratılması:

Bankalar, bankalararası piyasayı kullanarak mevduat tabanlarını genişlettikçe, daha uygun şartlı krediler kullanılabilmektedirler. Bu

suretle spread ve arbitraj imkanını kullanırlarken, müşterilerinden de hizmetlerinden dolayı gelir elde etmektedirler. Ölçek ekonomisine bağlı olarak euro-bankalar kârlarını arttırma imkanı bulabilmektedirler. Öte yandan, döviz hedging'i, ulusal ve uluslararası finansal aracılık ve danışmanlık hizmetleri de sunan euro-bankalar, yasal düzenlemelerden uzak olmanın sağladığı avantajlarla da etkili aktif-pasif yönetimi yapabilmektedirler. Bu suretle yeni mekanizmalar geliştirerek kârlı plasman alanlarına da yönelebilmektedirler.

Euro-dolar piyasasında yapılan işlemlerin meblağları oldukça yüksektir. Bunlar neredeyse hep, milyon dolarlarla ifade edilirler. Genel olarak bu fonlar, vadeli mevduat şeklinde bulunurlar ki, bu da yatırıma bir miktar faiz geliri sağlarken, bankalara da sistem aracılığıyla kaydi para yaratma imkanı sağlar. Bu piyasa borç alanlar için de caziptir, çünkü daha düşük faiz oranı ve daha az teminatla kredi temin etmek mümkündür. Bunun nedenlerinden birisi herhangi bir mali piyasaya göre daha geniş olması, dolayısıyla daha küçük kâr marjlarıyla çalışıldığı takdirde bile karlı işler yapılabilmesidir. Diğer taraftan, euro-dolar piyasasında çalışan mali kuruluşlar arasında çok fazla rekabet bulunmaktadır. Mali kurumlarda çok sayıda uzman kişi bulunduğundan büyük miktarlarda arbitraj yapılarak da bir yandan kâr elde edilirken diğer taraftan da kuruluşların portföyleri piyasa şartlarına ve bekleyişlere göre düzenlenmektedir.

Euro-fonların kaynaklarını ticari bankalar, merkez bankaları, uluslararası finansal kuruluşlar ile finansal olmayan kurum ve kişiler sunarken, bu fonları genellikle ticari bankalar, kıymetli evrak komisyoncuları ve satıcıları, resmi kurumlar, ulusal veya uluslararası firmalar, ithalatçı ve ihracatçılar kullanmaktadır. Euro-dolarlar en çok da uluslararası ticaretin finansmanında kullanılırlar. Yani farklı uluslardan firmalar, yaptıkları ticaretin sonunda ödemeleri uygun ülke parasından yapabilmek için euro-dolar piyasasından sağladıkları paraları, bankaları aracılığıyla iletirler. Ya da vadesi gelen ödemeler bu piyasadan yeniden borçlanmak suretiyle yapılabilir.

c. Euro-Fonların Kullandırılması:

Euro-dolar kredisi veren bankaların çoğu, OECD üyesi devletlerden ABD, Japonya, Fransa ve İngiltere'dedir. Pek azı da Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki gelişmekte olan ülkelerdedir. Ancak, fonların kaynağı genellikle faaliyet gösterilen ülke değildir ve bankaların diğer ülkelerdeki şubeleri ya da tali bankaları fon dağıtımını yaparlar. Bu bankaların üçte biri ABD kontrolü altında ya da ABD uyrukludur.

Borç alan az gelişmiş ülkeler (AGÜ) ilk defa piyasaya giriyorlarsa

ünl ve gçl bir bankayı seerler nk, bu bankaların geniř mevduat tabanları vardır. Kolombiya gibi AG'ler ise tecrbeli yatırım bankalarını semiřlerdir. Zira, bu bankaların finansman plasmanında tecrbeleri bulunmaktadır. Diđer taraftan, byk miktarda borcu ancak byk bankalar verebilir. Orneđin, bir byk banka Brezilya'ya vereceđi borcu ortaklařa dn verme yntemiyle sađlayamadıđından tek bařına karřılamıřtır. Bu durum da riski arttırmaktadır. Libor nedeniyle referans banka nem tařımaktadır. Byk bankalar dřk, kk bankalar yksek libor verirler. Faiz demesi aısından bu durum byk nem tařır.

Bankaların milliyeti de nemlidir. Bunun nedeni yapılan kredi anlařmaları olabildiđi gibi bankanın sađlayacađı kredinin dayandıđı para cinsi de olabilir. Burada politik nedenler de dikkate alınır.

Bazı bankalarda AG'lerin merkez bankalarının dviz mevduatları bulunmaktadır. Bu da ilk piyasaya giriřte bu bankaların bor vermesi, danıřmanlık yapması gibi olanaklar sađlar.

Bankalar yerel řubelerinin bulunduđu AG'lere kredi vermekte tereddt ederler ve verirlerse bu řubelere euro-fon transferinde ll olurlar. Zira, bu řubelere politik baskı yapılabilme ve fonları bloke edilme riski bulunmaktadır. Tabii bu durum sz konusu lke iin de bir emniyet unsurudur.

1970'lerin ortalarından itibaren AG'lerin batı teknolojisini, kendi dođal kaynaklarını ve uluslararası finansman olanaklarını kullanarak bankalar iin krl projeler geliřtirebilecekleri grřnden hareketle bankalar ve bankerler, AG'lere kredi amaya yneldiler. yle ki 1975 yılında AG'lere aılan kredi 1974 yılına oranla, yzde 78 oranında artıř gstermiřtir.

Ayrıca, uluslararası piyasanın likidite durumu ve bankanın portfy yapısı da politik risklerin yanısıra nemli birer unsur olarak kredilendirmeyi etkiler. Bankalar, kendi lke ihracatlarını takviye etmek iin de AG'lere kredi verirler. zellikle A.B.D. bankaları bu yola bařvurmuřlardır. Ancak, giderek diđer lkeler de zellikle kendi Eximbank'ları aracılıđıyla, bu tr krediler kullandırmaya bařlamıřlardır. Diđer taraftan, bankaların aktiflerinin vadesi ile mevduatlarının vadesinin uyum halinde olması geređini ortaya ıkaran kurallar da AG'lerin tercih ettikleri uzun vadeli euro-dolar kredilerinin Avrupalı bankalarca verilmesini nlemiř ve kredilerin vadeleri giderek dřmeye bařlamıřtır.

Kredi aılırken lkenin potansiyeli ve konumunun geliřme vaad edip etmediđi de nemlidir. lke riskini oluřturan nedenler řu bařlıklar altında gsterilebilir:

- 1- Ulusal ya da dış politik olaylar,
- 2- Sosyal olaylar ve trendler,
- 3- Ödemeler dengesi ile ilgili ekonomik olaylar ve dış borçlar.

Bankalar kendi ülkelerinin hükümetlerine çok yakınlık gösteren ülkelere borç verme eğilimindedirler. Bu ülkenin çok kötü bir ekonomi idaresi olsa da, başarısız olmaması ve borç ödeyemez duruma gelmemesi gerektiğini düşünerek kredi temin ederler.

Bir ülkeye verilen borcun kolayca toparlandığı doğrultusunda bir fikrin olması da daha sonra piyasanın uygun olduğu zamanlarda, o ülkeye daha çok kredi alma olanağı sağlar. Bunun aksi durumda da ülkenin kredi alması engellenir.

Bazı ülkelere bütçe açıklarının finansmanı için bu piyasalara başvururlar. Bunlar bu fonları sadece sermaye hareketlerinden doğan açıkları kapatmakta kullanırlar. Bazıları bu fonları doğrudan bu alanlardaki açıkları kapatmakta kullanırken, bazıları da KİT'ler, kalkınma bankaları aracılığıyla kullanarak hükümetlerin finansman baskısını hafifletirler.

Borç, karlılığı belirlenebilecek bir projeye verilmediği zaman (bütçe açığının finansmanında olduğu gibi) alıcının genel ekonomik durumu önem taşır. Amaç da ayrıca önemlidir. Bu amaçlar arasında kalkınmayı finanse etmek, gelirlerde beklenen artışın sağlanamaması ya da beklenen düzeye ulaşamama, iç finansman kaynağı yetersizliği, beklenenin üzerinde artan harcamalar, dış finansmanda maliyet artışı gibi etkenlerle borçlanmaya başvurma sayılabilir.

Ayrıca, değişik alanlardaki (ihracat, turizm, ulaştırma, haberleşme, altyapı v.b.) projeler için de bunların karlılığı dikkate alınarak proje kredileri açılır. Borç verenler, fonların alınma nedenlerine uygun olarak kullanılıp kullanılmadıklarını kontrol etmek isterler. Artan maliyetler, değişen konjonktür, piyasa koşulları gibi faktörler bu projelerin hedeften sapmasına yol açar ve kontrol edilmesi giderek zorlaşır. Bankalar bu tür sorunları sık sık yaşarlar.

Bir çok ülke ödemeler dengesi açıklarını kapatmak için borçlanırken, bazıları da borç krizlerini karşılamak için bu yola başvururlar. Borç yönetimi aracı olarak da daha uygun koşullu krediler bulunduğu piyasadan yararlandığı görülmektedir.

Pek çok ülke alınan kredileri garanti eder. Bu garantiler borç tutarını arttırmaya veya likit olmayan bir piyasa nedeniyle sorunlarla karşılaşınca

yarar sağlar. Hükümetler genellikle bu sorumluluğu doğrudan üstlenmek istemediklerinden, garantiyi kalkınma bankaları aracılığıyla sağlarlar. Ayrıca, özel sektörü garanti etmekte de çok seçici ve dikkatli davranırlar. Nitekim, bazı ülkeler özel sektöre açılan kredilere devlet garantisi vermemektedir.

Özellikle euro-dolar piyasasında vadenin kısalmakta olması ve uzun vadeli fon gereksiniminin, bilhassa sabit sermaye yatırımları konusunda giderek hissedilmesine bağlı olarak, euro-tahvil piyasaları giderek genişlemeye başlamış ve günümüzde işlem hacmi olarak da euro-dolar piyasalarını geçmiş durumdadır. Euro-tahvil piyasalarında daha çok sanayileşmiş ülkeler ağırlıklı olarak işlem yapmaktadırlar. Bunun nedeni euro-tahvil piyasasında faiz oranının genellikle sabit olmasıdır. Oysa, euro-dolar piyasasında faiz dalgalıdır. Öte yandan euro-tahvil ihracının büyük ölçüde gelişmiş ülkeler tarafından yapılmakta olması da piyasa da bu ülkelerin ağırlıklı pay sahibi olmasına yol açmaktadır. A.G.Ü.'lerin pazarlık gücünün zayıf, kredi ihtiyacının çok olması esasen itibara dayalı bir kağıt olan tahvilin ihracını engelleyici etkiler yapmaktadır.

Bankaların ya da bankerlerin borç verirken dikkate aldıkları iki unsur vardır. Bunlar;

- 1- **Öncelik:** Daha çok politik olan bir konudur. Gelişmenin düzeyi, boyutları, piyasanın potansiyeli ve büyümesi önem taşır.
- 2- **Geri Ödeyebilirlik:** Ülkenin döviz geliri elde etme yeteneği, borç yükü, rezerv durumu ve finansman yönetimi gibi ekonomik göstergelere bağlıdır.

Burada kişi başına G.S.M.H. da önemlidir. Ancak, A.G.Ü.'lerde tek başına bunu kullanmak risklidir, zira toplumsal katmanlar arasında gelir dağılımı uçurumları vardır. Bunun için G.S.M.H.'da sanayi payı, okur yazarlık oranı ve büyümede son beş yılın değerleri ele alınır. Sanayideki büyümenin ekonomideki büyümeye oranı 1 den büyükse bu durum sözkonusu ülkenin lehinedir. Ayrıca, mevcut doğal kaynakların durumu, politik denge (istikrar), ülkenin vadesi gelen borçlarını ödeyebilecek ihracata (döviz geliri) sahip olup olmadığı da araştırılır. Hükümetin geçici fon açıklarını finanse edebilme yeteneği, ihtiyat ayırıp ayırmadığı da önemlidir. Ülkenin döviz rezervleri bu tür gelişmelere karşı yedek niteliğinde değerlendirilebilir ve kredi verenler açısından da önem taşır.

Euro-dolar piyasasından büyük miktarda borçlanan ülkeler, yatırım kesiminde çok yüksek faiz ödemelerinde bulunma eğilimi içindedirler.

V. Euro Piyasaların İstikrarı Bozucu Etkileri

Bu etkiler başlıca dört başlık altında incelenmektedir.

1- Mali Kriz Riski:

Euro piyasalar diğer mali araçların aksine pek çok mali kontrolün dışında kalmışlardır. Bunun neticesinde, buradan sağlanan fonların kullanımı bir takım mali riskleri de beraberinde getirmektedir. Örneğin, kısa vadeli fonlarla uzun vadeli yatırımlara girişmek, sermaye transferine kısıtlamalar getirilmesi durumunda yabancı parayla ödeme yapmayı olanaksız hale getirebilir. Daha da önemlisi, dolara olan güvenin sarsılması durumunda dolardan kaçışın ortaya çıkması mali piyasalarda büyük çöküşlere neden olabilir.

2- Euro-Dolar İşlemlerinin Likidite Üzerindeki Etkileri:

Euro-dolarlar özellikle dış ticaretin finansmanı için kullanılmaktadır. Euro-dolar genişlemesi bu özelliğiyle bir yandan uluslararası likidite artışına neden olurken, diğer taraftan da, bu piyasadaki alınan krediler iç piyasada genişlemeye yol açacaktır. Uluslararası likiditenin bu şekilde genişlemesi sistemdeki mevcut istikrarsızlığı artırıcı bir unsur olmuştur. İç piyasanın genişlemesi de Merkez Bankalarının para ve kredi piyasalarındaki hakimiyetini kırıcı etki yapacaktır. Yabancı sermaye akımı sonunda ödemeler dengesinde meydana gelen fazlalıklar ve euro piyasalardan borçlanılan dövizlerin ulusal paraya çevrilmesi bir yandan da dışsal enflasyonist etkiler yapacaklardır.

3- Dış Akım Üzerinde İki Yanlı Etki:

Euro-spekülasyonun çift kat büyük sakıncası bulunmaktadır: Güçlü paraları daha da güçlendirirken, zayıf paraları daha da zayıflatmaktadır. Diğer taraftan, bütün Merkez Bankalarının döviz rezervleri üzerinde yabancı mevduatların birer vadeli ipotek oluşturmaları da bu bankaların hareket serbestisini kısıtlamaktadır. Sermayenin giderek artan hareketliliği, iç ve dış dengelerin aynı anda kurulmasını da giderek güçleştirici etkiler yapmaktadır.

4- İç Ekonomik Amaçlar Üzerinde Para Politikasının Etkinliğinin Azalması:

Para otoriteleri iki etkeni dikkate almak zorundadırlar: Bunların ilki, uluslararası düzeyde yönlendirici faiz oranlarının varlığı, ikincisi de, çeşitli

ülkelerde finansman açığı veya fazlası olan birimlerin, her zaman euro piyasalardan borçlanabilme ve bu piyasalara fon aktarabilmeleridir.

Bu etkenlerin yanısıra euro-dolar piyasasının enflasyon üzerinde bazı etkileri de bulunmaktadır. Burada iki konu önem taşır:

- 1- Euro-dolar piyasasında yaratılan kredinin tamamı ilave kredi olmayıp, en azından bazı yıllar Avrupa'daki Merkez Bankaları, ticari bankalarla beraber, euro-dolar piyasasının oluşturduğu miktardan fazla likidite yaratmışlardır.
- 2- Kredi talebinin alışılmadık ölçüde çok olduğu dönemlerde, örneğin 1974'deki petrol şoku döneminde olduğu gibi, euro-dolar piyasası durgunlukla mücadelede bir araç gibi kullanılabilme olanağı sağlamaktadır. Euro-dolar piyasası bu dönemde petrol ihraç eden ülkelere sağladığı büyük miktarlardaki fonu, ham petrol ithal eden ülkelere aktararak dengeleyici bir rol üstlenmiştir.

Euro-dolarların sahibi gerçek kişiler, geniş ölçüde ayrı ülkelerdeki ve muhtelif gelir gruplarındaki kişiler oldukları için, bunların sağladıkları faydalar ve maliyetler birbirini etkilemez. Fakat ortaya atılan bir takım görüşlere göre euro-dolar piyasası enflasyonun bir aracı olarak ele alınmıştır.

VI. Euro Piyasalarda Türkiye:

Türkiye Cumhuriyeti euro-dolar piyasasına ilk kez 1975 yılında Türkiye - Irak petrol boru hattı için girmiş ve beş yıl vadeli 150 milyon dolar proje kredisi almıştır. Bu borçlanma Devlet Yatırım Bankası aracılığıyla yapılmıştır. Euro-tahvil piyasasından ilk borçlanma Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılmış ve 23.8 milyon dolar kredi alınmıştır. Özel sektörden ise ilk defa Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, International Finance Corporation (IFC) ile arasındaki ilişkiler aracılığıyla, özel sektöre kullandırmak amacıyla 70 milyon dolar borçlanmıştır.

Diğer taraftan, ticari bankalar yurtdışındaki işçilerin tasarruflarını çekmek için, 1967 yılında dövize çevrilebilir mevduatla (DÇM) euro-dolar piyasalarına girdiler. Bu hesaplar borç alana kolaylıkla transfer edebileceği için yabancı kredi olanağı, borç verene ise kâr bıraktığı için yabancılar yönünden de geçerli bir araç oldu. DÇM'lerin kur garantisi vardı. DÇM'nin kaynağı bankalar, çok uluslu şirketler, işçiler ve yabancı ihracatçılardı. Kullanıcılar ise, ithalat gereksinimi olan özel sanayi kuruluşlarıydı.

1988 yılının sonlarından itibaren Türkiye, borçlanırken Euro-dolar piyasalarına kaymıştır. Türkiye'nin uzun yıllar dolar borçlanması yapamamasının nedeni, dolara uygulanan uluslararası kredi faiz oranı düşük tutulurken, A.B.D.'nin kredi faizlerini yüksek tutmasıdır.

Türkiye'nin 1988 yılından sonra Euro piyasalardan yaptığı borçlanmalar aşağıda gösterilmiştir (1):

22 Aralık 1988

Borçlu : T.C. Hükümeti
Banka : Banker Trust
Miktar : 150 milyon \$
Vade : 10 yıl (p3/p6)
Faiz (% p.a.) : 11 1/8

27 Nisan 1989

Borçlu : T.C. Hükümeti
Banka : J.P. Morgan
Miktar : 200 milyon \$
Vade : 10 yıl (p5)
Faiz (% p.a.) : 11 1/2

7 Haziran 1989

Borçlu : T.C. Hükümeti
Banka : Nomura
Miktar : 280 milyon \$
Vade : 10 yıl (p5)
Faiz (% p.a.) : 5 1/2

27 Haziran 1989

Borçlu : T.C. Ziraat Bankası
Banka : Banker Trust
Miktar : 140 milyon \$
Vade : 12 yıl (3p/5p)
Faiz (% p.a.) : Libor+1.25

11 Eylül 1989

Borçlu : T.C. Hükümeti
Banka : J.P. Morgan
Miktar : 200 milyon \$
Vade : 10 yıl (p5/p7)
Faiz (% p.a.) : 10 1/4

15 Kasım 1989

Borçlu : T.C. Hükümeti
Banka : Sumitomo
Miktar : 250 milyon \$
Vade : 6 yıl
Faiz (% p.a.) : 9 3/4

19 Aralık 1989

Borçlu : Türkiye Kalkınma Bankası
Banka : Daiwa
Miktar : 100 milyon \$
Vade : 6 yıl
Faiz (% p.a.) : 9 3/4

15 Mart 1990

Borçlu : T.C. Hükümeti
Banka : Mitsui
Miktar : 200 milyon \$
Vade : 7 yıl
Faiz (% p.a.) : 10 3/4

10 Ağustos 1990

Borçlu : T.C. Hükümeti
Banka : Daiwa
Miktar : 150 milyon \$
Vade : 5 yıl
Faiz (% p.a.) : 10 3/8

18 Mart 1992

Borçlu : T.C. Hükümeti
Banka : Banker Trust
Miktar : 200 milyon \$
Vade : 5 yıl (3p)
Faiz (% p.a.) : 8.5

14 Nisan 1992

Borçlu : T.C. Hükümeti
Banka : Banker Trust
Miktar : 50 milyon \$
Vade : 5 yıl (3p)
Faiz (% p.a.) : 8.5

Görüldüğü gibi Türkiye Aralık 1988 yılından Temmuz 1992'ye kadar euro piyasalardan yaklaşık olarak 1.9 milyar dolar tutarında

borçlanmıştır. Türkiye'nin euro-dolar piyasalarına girerek özellikle Japon finans kurumlarından borçlanması, düşen dolar faizinden yararlanmak, döviz ve borç stoklarını dengelemek amacını taşımaktadır.

1988 yılından bu yana DM bond piyasasına ise 2.6 milyar DM tutarında tahvil ihraç edilmiştir. Bu ihraçlardaki banka, birisi hariç Commerzbank'ken, vade de genellikle 7 yıldır.

Bunun dışında, son olarak 20.5.1992 tarihinde ECU üzerinden de tahvil ihracı yoluna gidilmiş olup, bu işleme yönelik bilgiler şu şekildedir:

20 Mayıs 1992

Borçlu	:	T.C. Hükümeti
Banka	:	Paribas
Miktar	:	150 milyon ECU
Vade	:	3 yıl
Faiz (% p.a.)	:	11.5

VII. Sonuç:

Bu nitelikleriyle euro-dolar kredileri, dış ticari borcun bir türü olarak nitelendirilebilir ve ekonomik etkileri de genellikle diğer faktörlerle bağlantılı olarak kendini göstermektedir. Alınan borcun yatırım mı, yoksa tüketim alanlarına mı yönlendirildiği, yoksa spekülasyon alanlarında mı kullanıldığı, enflasyonist bir etki yaratıp yaratmayacağı, dış borç yükünü arttırıp arttırmayacağı ile yakından ilgilidir. Bu da ülkenin dış borç yönetiminin etkili olup olmadığı konusunu ortaya çıkarmaktadır ki, uluslararası piyasalar konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan ülkelerin bu konuda fazla başarı gösterdikleri söylenemez. Diğer taraftan, bu krediler ülke içinde belirli grupların mevcut otorite karşısında daha bağımsız olmaları ya da hükümetlerin iktidarda kalmalarını sağlamak gibi politik amaçlarla da verilebilir. Bu haliyle sistemin sağladığı kredilerle, A.G.Ü.'lerin finansman sorunlarının ne ölçüde çözülebileceği tartışmalıdır. Bununla beraber, ithalat ve ihracatçılar bu piyasayı her zaman kolaylıkla bulunabilir ek bir kredi kaynağı olarak gördüklerinden özellikle ihracatın finansmanında sağladığı katkılarla büyümeye olumlu etkilerde bulunabilir. Bu şekilde uluslararası ticaret de bir anlamda teşvik edilmekte ve gelişmektedir. Ancak, A.B.D.'nin yabancılara ödemelerini arttırmaları gereken durumlarda, doların yabancı paralar karşısında değerinde düşme eğilimi ortaya çıkarmakta ve euro-dolar piyasası aracılığıyla bu fazla dolarlar emilmektedir. Bu da A.B.D. dolarının yabancı paralar karşısında tercih edilirliliğini devam ettirmesini sağlarken, A.B.D.'ye önemli olanaklar tanımaktadır.

Bu çerçevede, euro piyasaların işleyişi ve yapısı dikkate alındığında, A.G.Ü.'ler açısından bu piyasalardan sağlanan kredilerin, bu ülkelerin finansal sorunlarının üstesinden gelmek konusunda yeterince yararlı olamayacağı, ancak uluslararası mali piyasaların mevcut koşulları dikkate alındığında A.G.Ü.'lerin uygun koşullarda kredi bulmak konusunda pek çok sıkıntı ile karşı karşıya oldukları ve tercih olanaklarının bulunmadığı söylenebilir. Türkiye gibi kredibilitesi nispeten yüksek ülkelerin ise, bu piyasalardan daha uygun koşullarda kredi bulabilme olanaklarını kullanarak ve etkili bir dış borç yönetimi ile koşulları biraz da kendi lehlerine çevirme şansları bulunmaktadır.

Ek:

Euro-dolar Çoğaltanı:

Uluslararası bankacılık piyasası da tıpkı ulusal bankacılık piyasası gibi, kaydi para yaratabilmektedir. Bunu bir örnekle açıklarsak: Bir A.B.D. şirketinin New York'taki bir bankadaki mevduatının 1 milyon dolarlık kısmını Londra'daki bir bankaya aktardığını varsayarsak bu şirketin mevduatı, Londra'daki bankaya karşı bir alacak oluşturmaktadır. Aynı şekilde Londra'ki banka da New York'taki bankadan alacaklı durumdadır. Bu işlemin sonucu olarak bir milyon dolar iki milyon dolara çıkmıştır. Çünkü hem A.B.D. şirketinin Londra'da her an kullanabileceği bir milyon doları vardır, hem de Londra'daki bankanın müşterilerine kullanılabileceği bir milyon dolarlık mevduatı bulunmaktadır. Bu durum, klasik anlamda dış ticaretin finansmanıdır. Gerçek euro-dolar işleminde doların mülkiyetinin A.B.D. dışındaki ülkelerde, dolar hesabı olarak el değiştirmesi sözkonusudur.

Eğer Londra'daki banka, parayı New York'taki bankaya vereceği bir emirle Paris'teki bir bankaya transfer ederse bu para Paris'teki bankanın New York'taki işlemlerini yapan bankaya transfer edilir. Görüldüğü gibi A.B.D. bankacılık sisteminde herhangi bir likit değişimi hala olmamıştır. Ancak bu sırada Avrupa'daki işlemler neticesinde likidite artışı olmuştur. A.B.D. şirketinin Londra'daki hesabında bir milyon doları bulunmaktadır. Paris'teki bankada Londra'daki bankanın bir milyon doları bulunmaktadır ve Paris bankası New York'taki bankadan bir milyon dolar alacaktır. Mevduattaki bu artışın nereye kadar gideceği euro-dolar çoğaltanı ile ifade edilmektedir.

Mb : birincil banka mevduatı,
k : karşılıklar,
s : oransal sızıntıları göstermektedir.

Her bir devre arasında mevduatların (1-k) kadarı ödünç verilmekte ve bu (t) ile ifade edilmektedir. Ödünç verilen fonların (1-s) kadarı, bu da g ile ifade edilmektedir, yeniden bankacılık sistemine geri dönmektedir. Böylece toplam mevduat:

$TM = Mb (1/1-tg)$ formülü ile bulunabilir.

KAYNAKLAR

- Euro-Dolar Piyasası; Mumcu, Güldal. Uzmanlık tezi, DYB Yayını, 1978 Ankara
- Avrupa Dolar Piyasası; Serdengeçti, Turan. HDT Dergisi, 1984 Güz
- Uluslararası Bankacılık ve Türkiye Örneği; Dr. Ekren, Nazım. T. İş Bankası Kültür Yayınları, 1986
- Uluslararası Para Sistemi; Prof.Dr. Parasız, İlker. Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1986
- International Finance and Open Economy Macroeconomics; Rivera-Batiz, L. Francisco and Luis. Macmillan Publishing Company, 1985
- International Financial Intermediation; Bryant, C. Ralph. Brookings Institution, 1987
- International Economics; Krugman, Paul and Obstfeld, Maurice. Scott Foresman and Company, 1987